

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиёв К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиёв Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшононов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ТРОМБОФИЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ****Хамидова Ф.М., Одилова Г.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена высокой частотой ранних репродуктивных потерь, их неблагоприятным влиянием на репродуктивное здоровье женщин и недостаточной изученностью патогенетических механизмов неразвивающейся беременности. Особое значение имеют нарушения системы гемостаза, которые в условиях физиологической гиперкоагуляции могут способствовать микротромбообразованию, эндотелиальной дисфункции, нарушению маточно-плацентарной перфузии и ишемическому повреждению хориона и плаценты. Рассмотрены морфологические изменения хориона и плацентарной ткани при тромбофилии, включая нарушение созревания ворсин, фиброз стромы, склерозирование сосудов, тромбозы, фибриноидные отложения и ишемические повреждения. Отмечено диагностическое и прогностическое значение данных изменений при неразвивающейся беременности. Особый научный интерес представляет изучение полиморфизмов генов *F13A1*, *FGB* и *ITGB3*, участвующих в регуляции гемостаза, стабилизации фибринового сгустка, образовании фибриногена и агрегации тромбоцитов. Комплексный морфогенетический подход позволяет уточнить патогенез неразвивающейся беременности, определить группы риска и совершенствовать прегравидарную подготовку женщин с отягощённым акушерским анамнезом.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, тромбофилия, *F13A1*, *FGB*, *ITGB3*, хорион, плацента, гемостаз, морфология.

**THROMBOPHILIA IN THE PATHOGENESIS OF EARLY PREGNANCY LOSS: A
MORPHOGENETIC ASPECT****Khamidova F.M., Odilova G.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is determined by the high frequency of early reproductive losses, their adverse impact on women's reproductive health, and the insufficient study of the pathogenetic mechanisms of non-developing pregnancy. Disorders of the hemostasis system are of particular importance, which under conditions of physiological hypercoagulation can contribute to microthrombus formation, endothelial dysfunction, disruption of uteroplacental perfusion, and ischemic damage to the chorion and placenta. Morphological changes in the chorion and placental tissue during thrombophilia were examined, including impaired villus maturation, stroma fibrosis, vascular sclerosis, thrombosis, fibrinoid deposits, and ischemic lesions. The diagnostic and prognostic significance of these changes in non-developing pregnancy was noted. The study of *F13A1*, *FGB*, and *ITGB3* gene polymorphisms involved in hemostasis regulation, fibrin clot stabilization, fibrinogen formation, and platelet aggregation is of particular scientific interest. A comprehensive morphogenetic approach allows for clarifying the pathogenesis of non-developing pregnancy, identifying risk groups, and improving the pre-gravidar preparation of women with a complicated obstetric history.

Keywords: non-developing pregnancy, thrombophilia, *F13A1*, *FGB*, *ITGB3*, chorion, placenta, hemostasis, morphology.

**РИВОЖЛАНМАГАН ҲОМИЛАДОРЛИК ПАТОГЕНЕЗИДА ТРОМБОФИЛИЯ:
МОРФОГЕНЕТИК ЖИҲАТ****Хамидова Ф.М., Одилова Г.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги эрта репродуктив йўқотишларнинг юқори частотаси, уларнинг аёллар репродуктив саломатлигига салбий таъсири ва ривожланмаган ҳомиладорликнинг патогенетик механизмлари етарли даражада ўрганилмаганлиги билан изоҳланади. Гемостаз тизимининг бузилишлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар физиологик гиперкоагулятсия шароитида микротромб ҳосил бўлишига, эндотелиал дисфункцияга, бачадон-йўлдош перфузиясининг бузилишига ҳамда хорион ва йўлдошнинг ишемик шикастланишига олиб келиши мумкин. Тромбофилияда хорион ва йўлдош тўқимасининг морфологик ўзгаришлари, жумладан ворсинкалар етилишининг бузилиши, строма фибрози, томилрлар склерози, тромбозлар, фибриноид чўкмалар ва ишемик шикастланишлар

кўриб чиқилган. Ривожланмаган ҳомиладорликда ушбу ўзгаришларнинг диагностик ва прогностик аҳамияти қайд этилган. Гемостазни бошқаришда, фибрин лахтасини барқарорлаштиришда, фибриноген ҳосил бўлишида ва тромботситлар агрегациясида иштирок этувчи F13A1, FGB ва ITGB3 генларининг полиморфизмларини ўрганиш алоҳида илмий қизиқиш уйғотади. Комплекс морфогенетик ёндашув ривожланмаган ҳомиладорлик патогенезини аниқлаштириш, хавф гуруҳларини аниқлаш ва оғир акушерлик анамнезига эга бўлган аёлларнинг прегравидар тайёргарлигини такомиллаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: ривожланмаётган ҳомиладорлик, тромбофилия, F13A1, FGB, ITGB3, хорион, йўлдош, гемостаз, морфология.

Введение. Неразвивающаяся беременность остаётся одной из актуальных проблем современной акушерско-гинекологической практики, поскольку относится к числу ранних репродуктивных потерь и оказывает выраженное неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста. Данное патологическое состояние характеризуется прекращением эмбрионального или плодного развития при отсутствии своевременного самопроизвольного изгнания плодного яйца из полости матки. Клиническая и медико-социальная значимость неразвивающейся беременности определяется не только частотой её встречаемости, но и высоким риском повторных репродуктивных потерь, формированием отягощённого акушерского анамнеза, снижением качества жизни пациенток, а также необходимостью проведения углублённого диагностического поиска причин неблагоприятного исхода беременности [1, 2, 3].

По данным современных исследований, ранние репродуктивные потери имеют многофакторную природу и могут быть связаны с хромосомными аномалиями эмбриона, эндокринными нарушениями, хроническими воспалительными заболеваниями эндометрия, иммунологическими расстройствами, анатомическими изменениями матки, инфекционными факторами и нарушениями системы гемостаза [4, 5, 6]. Однако у значительной части женщин причина неразвивающейся беременности остаётся неустановленной даже после проведения стандартного клинико-лабораторного, гормонального, инфекционного и инструментального обследования. Это подчёркивает необходимость дальнейшего изучения скрытых патогенетических механизмов, включая молекулярно-генетические, сосудистые, гемостатические, иммуновоспалительные и морфологические нарушения [7, 8].

Одним из значимых патогенетических факторов неразвивающейся беременности является тромбофилия. Под тромбофилией понимают состояние повышенной склонности к внутрисосудистому тромбообразованию, обусловленное наследственными или приобретёнными нарушениями системы гемостаза, изменением активности факторов свёртывания крови, снижением эффективности естественных антикоагулянтов, нарушением фибринолиза, эндотелиальной дисфункцией и повышенной тромбоцитарной реактивностью [9, 10]. Особенность тромбофилии заключается в том, что она может длительное время протекать латентно и проявляться только при наличии провоцирующих факторов, одним из которых является беременность [11].

Во время беременности система гемостаза физиологически смещается в сторону гиперкоагуляции, что рассматривается как адаптационный механизм, направленный на обеспечение нормального функционирования фетоплацентарного комплекса и профилактику кровопотери во время родов [12, 13]. В этот период повышается концентрация фибриногена, активируются факторы свёртывания крови, усиливается агрегационная и адгезивная активность тромбоцитов, изменяется состояние фибринолитической системы. Однако при наличии скрытых или наследственно обусловленных нарушений гемостаза физиологическая гиперкоагуляция может трансформироваться в патологическое состояние, сопровождающееся микротромбообразованием, нарушением маточно-плацентарной перфузии, ишемическим повреждением хориона и плаценты, а также остановкой эмбрионального развития [14, 15, 16].

Особое значение в патогенезе неразвивающейся беременности имеют процессы имплантации, инвазии трофобласта и ранней плацентации. Полноценное формирование маточно-плацентарного кровообращения зависит от согласованного взаимодействия эндометрия, трофобласта, сосудистого эндотелия, иммунных факторов, молекул адгезии, факторов ангиогенеза и компонентов системы гемостаза [17, 18]. При нарушении коагуляционно-фибринолитического баланса формируются условия для тромбоза сосудов хориона, отложения фибрина, повреждения эндотелия, развития локальной гипоксии и структурной дезорганизации плацентарной ткани. Эти изменения могут приводить к нарушению питания эмбриона, дистрофическим процессам в трофобласте и прекращению дальнейшего развития беременности [19, 20].

В последние годы особую актуальность приобрело изучение молекулярно-генетических маркеров тромбофилии, способных влиять на течение беременности и риск репродуктивных потерь. Среди них значимое место занимают полиморфизмы генов F13A1, FGB и ITGB3, участвующих в регуляции ключевых звеньев гемостаза [21, 22]. Ген F13A1 кодирует фактор XIII, обеспечивающий стабилизацию фибринового сгустка; ген FGB кодирует β -цепь фибриногена, участвующего в образовании фибрина; ген ITGB3 кодирует $\beta 3$ -интегрин, входящий в состав тромбоцитарного рецептора к фибриногену и обеспечивающий агрегацию тромбоцитов [23, 24]. Изменения в данных генах могут способствовать нарушению процессов коагуляции, фибринолиза, тромбоцитарной агрегации и микроциркуляции в маточно-плацентарной системе.

Несмотря на наличие исследований, посвящённых роли тромбофилии в акушерской патологии, значение отдельных полиморфизмов генов гемостаза при неразвивающейся беременности остаётся недостаточно изученным. Особенно актуальным является комплексный морфогенетический подход, предусматривающий сопоставление молекулярно-генетических данных с морфологическими изменениями хориона и плаценты [25]. Такой подход позволяет не только выявить наследственную предрасположенность к нарушениям гемостаза, но и оценить её морфологическую реализацию в плацентарной ткани, что имеет важное значение для раннего выявления групп риска, прогнозирования повторных репродуктивных потерь и совершенствования прегравидарной подготовки женщин фертильного возраста.

Цель исследования: Целью настоящей обзорной статьи является систематизация данных о роли молекулярно-генетических маркеров тромбофилии и морфологических изменений хориона и плаценты в патогенезе неразвивающейся беременности у женщин фертильного возраста.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в формате научного обзорного исследования. В качестве информационной основы использованы материалы аннотации запланированной диссертационной работы Одиловой Г.М. на тему «Молекулярно-генетический и морфологический анализ факторов, связанных с тромбофилией при неразвивающейся беременности у женщин», а также данные отечественной и зарубежной научной литературы, посвящённой проблемам привычного невынашивания, неразвивающейся беременности, тромбофилии, нарушений гемостаза, молекулярно-генетических маркеров и морфологии плацентарной ткани.

При подготовке статьи были использованы аналитический, сравнительный и обобщающий методы. Основное внимание уделялось следующим направлениям: современным представлениям о патогенезе неразвивающейся беременности; роли наследственной и приобретённой тромбофилии в развитии репродуктивных потерь; значению физиологической и патологической гиперкоагуляции во время беременности; участию полиморфизмов генов F13A1, FGB и ITGB3 в нарушении гемостаза; морфологическим изменениям хориона и плаценты при тромбофилии.

В обзор были включены данные, отражающие клинко-патогенетическую, молекулярно-генетическую и морфологическую значимость изучаемой проблемы. Особое внимание уделялось исследованиям, в которых рассматривалась взаимосвязь между нарушениями системы гемостаза, тромбозом сосудов плацентарного комплекса, изменениями ворсин хориона, фибриноидными отложениями, ишемическими повреждениями и неблагоприятными исходами беременности.

Результаты исследования. Патогенетическая роль тромбофилии при неразвивающейся беременности. Анализ литературных данных показывает, что тромбофилия является одним из значимых факторов риска репродуктивных потерь. В условиях беременности система гемостаза подвергается физиологической перестройке, проявляющейся повышением уровня фибриногена, активацией факторов свёртывания, усилением агрегационной активности тромбоцитов и изменением фибринолитической активности. У здоровых женщин данные изменения имеют адаптационный характер. Однако при наличии наследственных или приобретённых нарушений гемостаза они могут способствовать развитию патологической гиперкоагуляции.

Патологическая гиперкоагуляция при тромбофилии приводит к формированию микротромбов в сосудах хориона и плаценты, нарушению маточно-плацентарной перфузии, эндотелиальной дисфункции и ишемическому повреждению ворсинчатого хориона. Эти процессы особенно значимы на ранних сроках беременности, когда происходят имплантация, инвазия трофобласта и формирование первичного маточно-плацентарного кровообращения. Нарушение указанных механизмов может приводить к гипоксии эмбриона, трофическим нарушениям и остановке его дальнейшего развития.

Приобретённые формы тромбофилии, в том числе антифосфолипидный синдром, также играют важную роль в формировании акушерских осложнений. Наличие антифосфолипидных антител может сопровождаться повреждением эндотелия, активацией тромбоцитов, нарушением фибринолиза и повышением риска тромбоза сосудов плацентарного комплекса. В результате формируются условия для

дефектной плацентации, отслойки хориона, хронической плацентарной недостаточности и неблагоприятного исхода беременности.

Значение молекулярно-генетических маркеров гемостаза. Молекулярно-генетические маркеры тромбофилии представляют значительный интерес для прогнозирования риска неразвивающейся беременности. Наиболее изученными являются мутации и полиморфизмы генов F5, F2, MTHFR, PAI-1, FGB, F13A1, ITGA2 и ITGB3. Эти генетические варианты могут влиять на активность коагуляционного каскада, уровень фибриногена, эффективность фибринолиза, функциональную активность тромбоцитов и состояние сосудистого эндотелия.

Особый интерес представляет полиморфизм 103 G>T в гене F13A1, кодирующем фактор XIII. Фактор XIII участвует в стабилизации фибринового сгустка и формировании прочной фибриновой сети. Изменение активности данного фактора может влиять на устойчивость фибрина к лизису, структуру тромба и состояние микроциркуляции. В условиях беременности это может иметь особое значение, поскольку нормальное развитие хориона и плаценты требует баланса между коагуляцией и фибринолизом.

Полиморфизм -455 G>A в гене FGB, кодирующем β -цепь фибриногена, также может иметь патогенетическое значение. Фибриноген является центральным белком системы гемостаза, участвующим в образовании фибрина и агрегации тромбоцитов. Повышение уровня фибриногена во время беременности является физиологическим процессом, однако при генетически обусловленной склонности к гиперфибриногемии возможно усиление протромботического состояния. Это повышает риск микротромбозов в сосудах плаценты, ишемии ворсин хориона и развития плацентарной недостаточности.

Полиморфизм 1565 T>C в гене ITGB3 связан с изменением функциональной активности тромбоцитарного рецептора к фибриногену. Данный рецептор принимает участие в агрегации тромбоцитов и формировании первичного тромбоцитарного тромба. Повышенная тромбоцитарная реактивность может способствовать нарушению микроциркуляции в маточно-плацентарной системе, особенно при сочетании с другими генетическими или приобретёнными факторами риска.

Морфологические изменения хориона и плаценты. Морфологическое исследование хориона и плаценты позволяет оценить тканевые последствия нарушений гемостаза. При неразвивающейся беременности на фоне тромбофилии наиболее часто описываются изменения сосудисто-стромального компонента, нарушение созревания ворсин хориона, отёк стромы, фиброз, склерозирование сосудов, уменьшение их просвета, тромбоз межворсинчатого пространства, фибриноидные отложения, ишемические инфаркты и геморрагические изменения.

Эти морфологические признаки отражают нарушение микроциркуляции и хроническую гипоксию плацентарной ткани. Тромбоз сосудов хориона и межворсинчатого пространства приводит к снижению доставки кислорода и питательных веществ к эмбриону, повреждению трофобласта и нарушению его функциональной активности. В результате формируются условия для остановки эмбрионального развития и последующего неблагоприятного исхода беременности.

Особое диагностическое значение имеет оценка сосудисто-стромального компонента плаценты. Склероз сосудов, фибриноидные изменения, очаги ишемии и геморрагические повреждения могут рассматриваться как морфологические маркеры нарушений гемостаза. В сочетании с молекулярно-генетическими данными эти признаки позволяют более точно оценить патогенетическую роль тромбофилии у конкретной пациентки.

Значение комплексного морфогенетического подхода. Изолированное выявление генетического полиморфизма не всегда позволяет достоверно прогнозировать риск неразвивающейся беременности, поскольку наличие неблагоприятного аллеля может не сопровождаться клинической реализацией. В то же время морфологическое исследование хориона и плаценты демонстрирует реальные тканевые проявления нарушений гемостаза. Поэтому наиболее перспективным является комплексный морфогенетический подход.

Такой подход предусматривает одновременную оценку наследственной предрасположенности к тромбофилии и морфологических изменений плацентарной ткани. Он позволяет установить связь между генетическим фактором, нарушением системы гемостаза и структурными изменениями хориона и плаценты. Это имеет важное значение для прогнозирования повторных репродуктивных потерь, определения групп высокого риска, выбора тактики прегравидарной подготовки и разработки индивидуализированных профилактических мероприятий.

Для региональных популяций, включая женщин фертильного возраста Самаркандской области, изучение полиморфизмов F13A1, FGB и ITGB3 имеет особую актуальность. Это связано с тем, что распространённость отдельных генетических вариантов может зависеть от этнической принадлежно-

сти, географических особенностей, структуры акушерской патологии и сочетания наследственных и приобретённых факторов риска.

Заключение. Неразвивающаяся беременность является многофакторной патологией, в развитии которой важную роль играют нарушения системы гемостаза, сосудисто-стромальные изменения хориона и плаценты, эндотелиальная дисфункция и молекулярно-генетическая предрасположенность к тромбофилии. В условиях физиологической гиперкоагуляции беременности наследственные и приобретённые нарушения гемостаза могут способствовать микротромбообразованию, нарушению маточно-плацентарной перфузии, ишемическому повреждению плацентарной ткани и остановке эмбрионального развития.

Полиморфизмы генов F13A1, FGB и ITGB3 представляют значительный научный интерес как потенциальные молекулярно-генетические маркеры тромбофилии при неразвивающейся беременности. Их участие в регуляции стабилизации фибринового сгустка, уровня фибриногена и тромбоцитарной агрегации определяет возможную роль данных генетических вариантов в развитии плацентарных нарушений и репродуктивных потерь.

Комплексное изучение молекулярно-генетических маркеров тромбофилии в сочетании с морфологическим анализом хориона и плаценты является перспективным направлением современной морфологии, акушерства и репродуктивной медицины. Такой подход может способствовать совершенствованию диагностики, раннему выявлению групп риска, прогнозированию повторных репродуктивных потерь и оптимизации прегравидарной подготовки женщин фертильного возраста.

Список литературы:

1. Dimitriadis E., Menkhorst E., Saito S., Kutteh W.H., Brosens J.J. Recurrent pregnancy loss // *Nature Reviews Disease Primers*. – 2020. – Vol. 6. – № 1. – P. 98.
2. Bender Atik R., Christiansen O.B., Elson J., Kolte A.M., Lewis S., Middeldorp S., et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022 // *Human Reproduction Open*. – 2023. – Vol. 2023. – № 1. – P. hoad002.
3. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion // *Fertility and Sterility*. – 2012. – Vol. 98. – № 5. – P. 1103–1111.
4. Rai R., Regan L. Recurrent miscarriage // *The Lancet*. – 2006. – Vol. 368. – № 9535. – P. 601–611.
5. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. – М.: Триада-Х, 2002. – С. 11–37.
6. Богданова Г.С. Невынашивание беременности: общий взгляд на проблему // *Медицинский совет*. – 2012. – № 3. – С. 67–71.
7. Волков А.Н., Рытенкова О.И., Бабарыкина Т.А., Лысенко Д.И. Цитогенетическая диагностика хромосомных аномалий при неразвивающейся беременности // *Клиническая лабораторная диагностика*. – 2017. – № 9. – С. 563–567.
8. Clark D. Critically examining the immunologic causes of recurrent miscarriage // *Medscape Women's Health*. – 1999. – Vol. 4. – № 3. – P. 23–27.
9. Egeberg O. Thrombophilia in Norwegian families // *Thrombosis Research*. – 1965. – Vol. 8. – № 3. – P. 123–128.
10. Kujovich J.L. Factor V Leiden thrombophilia // *Genetics in Medicine*. – 2011. – Vol. 13. – № 1. – P. 1–16.
11. Gerhardt A., Scharf R.E., Beckmann M.W., Struve S., Bender H.G., Pillny M., Sandmann W., Zotz R.B. Hereditary risk factors for thrombophilia and probability of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium // *Blood*. – 2016. – Vol. 128. – № 19. – P. 2343–2349.
12. Макацария А.Д., Мищенко А.Л. Гемостазиология беременности и родов. – М.: Медицина, 1997. – 256 с.
13. Lockwood C.J. Pregnancy-associated changes in the hemostatic system // *Clinical Obstetrics and Gynecology*. – 2006. – Vol. 49. – № 4. – P. 836–843.
14. James A.H. Venous thromboembolism in pregnancy // *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. – 2009. – Vol. 29. – № 3. – P. 326–331.
15. Clark P., Walker I.D. Thrombophilia in pregnancy // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2003. – Vol. 17. – № 3. – P. 489–505.
16. Greer I.A. Thrombophilia: implications for pregnancy outcome // *Thrombosis Research*. – 2003. – Vol. 109. – № 2–3. – P. 73–81.
17. Купчинский А.Г., Новикова В.В. Имплантация и инвазия трофобласта: современные представления // *Репродуктивное здоровье*. – 2010. – № 2. – С. 22–28.
18. Баймурадова С.М. Дефекты имплантации и тромбофилия // *АГ-инфо*. – 2006. – № 3. – С. 24–29.

- 19.Нагорнева С.В., Кузьминых Т.У., Флоринская Ю.Н., Ковалёва Т.Г. Бессимптомная отслойка нормально расположенной плаценты в третьем триместре беременности // Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. – № 3. – С. 97–104.
- 20.Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е., Савельева Г.М. Акушерство: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1200 с.
- 21.D’Uva M., Di Micco P., Strina I., Ranieri A., Imparato M., Di Micco G. Genetic thrombophilia and recurrent pregnancy loss // Clinical Laboratory. – 2012. – Vol. 58. – № 11–12. – P. 1139–1143.
- 22.Borsi E., Potre O., Ionita I., Samfireag M., Secosan C., Potre C. Risk factors of thrombophilia-related mutations for early and late pregnancy loss // Medicina. – 2024. – Vol. 60. – № 4. – P. 521.
- 23.Мавлянова Н.Н. Анализ выявляемости аллелей и генотипов полиморфизма rs1695 Ile105Val гена FGB у беременных // Juvenis Scientia. – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 12–17.
- 24.Хафизова Д.Б., Ихтиярова Г.А. Роль мультигенных тромбофилий у женщин с неблагоприятными исходами после вспомогательных репродуктивных технологий // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 15. – С. 294–299.
- 25.Loskutova T., Petulko A. Determining the risk of miscarriage in genetic forms of thrombophilia // ScienceRise: Medical Science. – 2023. – № 1(52). – P. 33–38.
- 22.Borsi E., Potre O., Ionita I., Samfireag M., Secosan C., Potre C. Risk factors of thrombophilia-

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Одилова Г.М. Тромбофилия в патогенезе неразвивающейся беременности: морфогенетический аспект // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 758–763. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259829>